

Binnengekomen boeken

Slecht-weer management. Mythe en werkelijkheid

Prof. Dr. Ir. L. A. van Gunsteren/Drs. Ir. R. Kwik

Uitgeverij L. J. Veen B.V. te Utrecht

Prijs f 19,50

Informatie in de jaarrekening (derde druk)

Prof. Dr. A. J. Bindenga

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 50,35

Elseviers Almanak voor Huwelijk en Samenwonen

Prof. P. L. Dijk/Mr. T. J. van der Ploeg/Mr. B. Wessels

Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam

Prijs f 33,50

Periodieke berichtgeving door ondernemingen

Publicatie van het Limperg Instituut, inter-universitair instituut voor accountancy, te Amsterdam

Verkrijgbaar bij boekhandel van het NIVRA te Amsterdam

Prijs f 52,50

Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen (Fiscale Monografie nr. 37)

Mr. H. G. M. Dijstelbloem

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 65,-

Het beroep van Accountant-administratieconsulent (AA-Documentatiereeks nr. 1)

J. P. Aalbers/F. W. van der Reek/P. Th. Stoele

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 65,-

Blauwdruk voor een nieuwe inkomstenbelasting

Een proeve tot vereenvoudiging van tariefstructuur en heffingssysteem

Prof. Dr. F. H. M. Grapperhaus

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 22,50

De nieuwe jaarverslaggeving. Een gebruikershandleiding

(Fed's actualiteiten, nr. 2)

Prof. Dr. J. Klaassen/G. H. Zevenboom

Uitgeverij Fed B.V. te Deventer

Prijs f 37,50

Actueel jaarrekeningenrecht. Het wetsontwerp tot aanpassing aan de Vierde EG-Richt-

lijn inzake jaarrekening en jaarverslag

NIVRA-geschrift nr. 30 - september 1983

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 37,50

De efficiëntie van de Amsterdamse Effectenbeurs. Een onderzoek naar de geldigheid van

de zwakke variant van de efficiënte-markthypothese voor de Amsterdamse Effectenbeurs

Economische Monografieën van de Universiteit van Amsterdam

L. A. Ankum/A. B. Dorsman

Uitgeverij Scheltema, Holkema, Vermeulen B.V. te Amsterdam

Prijs f 28,-

De computer heeft het gedaan. Deel 1: Wat is nu eigenlijk een computer?

A. C. J. Groeneveld

Uitgeverij Stark-Texel te Oosterend

Prijs f 9,75

Belastingdrukte. Verslag van een eendaags congres van de Groninger Fiscale Eenheid

over de fiscale en economische kanten van de belastingdruk

Inleiders: Prof. Dr. J. Pen/Prof. Dr. A. J. van den Tempel/Prof. Mr. A. Nooteboom/Mr. C.

A. de Kam/Mr. P. M. van Schie

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 16,-

Kerncijfers 1945-1983 van de sociaal-economische ontwikkeling in Nederland

Expansie en stagnatie

Drs. W. S. P. Fortuyn

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 59,-

De Jaarrekening. Bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten.

Vierde gewijzigde druk

Prof. Mr. Drs. H. Beckman

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 59,05